

УДК 347.952:342.722

Бесага Ірина Василівна –

доктор філософії у галузі права,

доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

факультету № 3 ІПФПНП

Львівський державний університет внутрішніх справ

ORCID ID: 0000-0002-2736-4985

Iryna V. Besaha –

PhD in Law,

Associate Professor of the

Department of Administrative Law and Administrative Proceedings,

Faculty No. 3,

Lviv State University of Internal Affairs

(26 Horodotska Street, Lviv, 79007, Ukraine)

Судовий механізм зняття арешту при поверненні виконавчого документа стягувачу

Проблема правового регулювання зняття арешту з майна боржника стає дедалі актуальнішою, особливо в умовах воєнного стану, коли забезпечення права власності набуває критичного значення. У статті розглянуто механізм зняття арешту як форму судового захисту права власності. Метою роботи є юридичний аналіз судової практики зняття арешту у випадках повернення виконавчого документа стягувачу. Використовуючи методи порівняльно-правового аналізу та системного підходу, проаналізовано 36 постанов Верховного Суду та 41 рішення місцевих судів (2021–2024). Основні висновки акцентують на необхідності гармонізації законодавства та встановлення єдиних критеріїв для зняття арешту, враховуючи права боржника та інтереси стягувача.

Ключові слова: повернення виконавчого документа стягувачу, зняття арешту з майна, практика Верховного Суду, судовий захист права власності, виконавча служба.

I.V. Besaha Judicial Mechanism of Lifting the Seizure upon Returning the Executive Document to the Creditor

The issue of legal regulation regarding the lifting of the seizure from a debtor's property has become increasingly relevant in the context of intensifying legal disputes related to the protection of property rights during martial law. In particular, the question of lifting the seizure as a form of judicial protection remains insufficiently addressed in academic research, despite its active application in legal practice. An analysis of judicial decisions published in the Unified State Register of Judicial Decisions demonstrates a growing number of rulings by the Supreme Court on this category of cases from 2021 to 2024. This confirms the need for theoretical reflection and the development of practical recommendations.

The purpose of the article is to conduct a legal analysis of the practice of lifting the seizure from a debtor's property in cases where the executive document is returned to the creditor. The focus is on cases where the seizure hinders the exercise of property rights and does not meet the objectives of its imposition. Special attention is given to the analysis of Supreme Court rulings that define the criteria and circumstances for satisfying claims regarding the lifting of the seizure.

The methodological basis of the research is a comprehensive approach, incorporating methods of comparative law, formal-legal, systemic, and structural analysis. The source base includes 36 rulings of the Supreme Court and 41 decisions by local courts issued from November 2021 to November 2024. The study also incorporates elements of empirical research to analyze trends and patterns in judicial practice.

The article identifies a number of grounds for the return of the executive document to the creditor under Law No. 1404-VIII, which may justify the lifting of the seizure by the court. It emphasizes that the prolonged retention of property under seizure without the prospect of its realization or enforcement of the court's decision violates the debtor's property rights. The criteria that the court must consider are analyzed in detail, including

the completion of enforcement proceedings, the absence of claims from the creditor, and the duration of the property's seizure.

The main conclusions indicate that although Law No. 1404-VIII establishes clear provisions regarding the grounds for imposing and lifting the seizure, court practices demonstrate ambiguity in approaches to resolving these issues. Maintaining the seizure in the absence of enforcement actions or the creditor's interest not only contradicts the objectives of the legislation but also infringes upon the debtor's fundamental rights. The article suggests improvements to the legislation and the establishment of uniform criteria for resolving disputes regarding the lifting of the seizure.

Keywords: *return of executive document to creditor, lifting seizure from property, Supreme Court practice, judicial protection of property rights, enforcement service.*

Постановка проблеми. Юридичні механізми зняття арешту з майна, накладеного у рамках виконавчого провадження, хоч і суворо визначені законом, однак все ж містять двозначності у формулюваннях, що дозволяє зацікавленим особам вільно володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном попри наявність визнаної судом заборгованості. З іншого боку, такі прогалини юридичного регулювання розширюють сферу судової дискреції, надаючи уповноваженим суб'єктам додаткові можливості забезпечення справедливості у кожному індивідуальному випадку. Стаття 59 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (надалі також – Закон № 1404-VIII) містить невичерпний перелік підстав, за якими арешт може бути знятий. Відповідно до загального правила, у разі неможливості зняття арешту на підставах, прямо передбачених цією статтею, його скасування може бути здійснене за рішенням суду. Особливо цікавим у цьому плані є судове зняття арешту у випадку застосування процедури повернення виконавчого документа стягувачу, коли суд доходить до висновку, що наявність протягом тривалого часу нескасованого арешту є невиправданим втручанням у право особи на мирне володіння своїм майном. У подібних ситуаціях часто виникає необхідність порівняння судом легітимності втручання держави у здійснення тріади правомочностей власника-боржника з правами як особи, в інтересах якої такий арешт було накладено, так і інтересами суспільства (у контексті позитивного зобов'язання держави щодо забезпечення дієвості юридичних механізмів вирішення юридичних спорів між учасниками конфлікту).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання повернення виконавчого

документа стягувачу неодноразово ставали предметом дослідження вітчизняних науковців. Значна частина фахівців у цій галузі погоджується із висновком про надмірну складність цього механізму, а також звертає увагу на його низьку результативність, недосягнення ним мети виконавчого провадження [1; 2, с. 86; 24]. Ключові аспекти відповідної процедури, а також особливості її застосування до окремих суб'єктів-боржників розглянули О. Є. Алексєєва, І. С. Андрієнко, В. С. Боєру, М. В. Ковалів, А. А. Пиць, С. Я. Фурса, та Є. О. Ятченко. Дотично, у взаємозв'язку із наслідками введення на території України воєнного стану, вказане питання актуалізували Н. Б. Новицька, А. М. Новицький, Д. В. Приймаченко, В. О. Підгородецький, С. В. Дяченко та Г. В. Луцько.

Невирішені раніше проблеми. Власне питання скасування накладеного на майно арешту як форма судового захисту права власності не отримало широкого розгляду у наукових колах на цей час, однак активно використовується юристами-практиками. Згідно з даними єдиного державного реєстру судових рішень, Верховним Судом вказане питання піднімалося з листопада 2021 року. У 2023 році Верховним Судом винесено дев'ять постанов у подібних справах, а у 2024 – 20.

Розвідка представлена як емпіричне дослідження судової практики Верховного Суду за період листопад 2021 – листопад 2024 років. Загалом проаналізовано 36 постанов Верховного Суду та 41 – місцевих судів, які у своїх рішеннях посилалися на відповідні правові позиції Верховного Суду.

Мета. У пропонованій розвідці буде здійснено намагання юридичного аналізу ситуації зняття судом арешту з майна боржника

у зв'язку з поверненням виконавчого документа стягувачу в обхід положень ч. 3 ст. 37 Закону № 1404-VIII, а саме через посилання зацікавленої сторони на те, що тривале перебування майна під арештом без вчинення дій щодо його реалізації перешкоджає здійсненню права власності на таке майно.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до змісту Закону № 1404-VIII державний виконавець провадить виконавчі дії з виконання рішення у встановленому законодавством порядку, а накладений арешт на майно зберігається до:

1) закінчення виконавчого провадження (ст. 39 Закону № 1404-VIII);

2) повернення виконавчого документа стягувачу на підставі пунктів 1, 3, 11 частини першої статті 37 Закону № 1404-VIII;

3) закінчення виконавчого провадження за судовим рішенням, винесеним у порядку забезпечення позову чи вжиття запобіжних заходів (п. 6 та п.8 ст. 59 Закону № 1404-VIII);

4) стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження або основної винагороди приватним виконавцем (п. 5 ст. 3, ч. 1 ст. 40 Закону № 1404-VIII);

5) встановлення законодавчої заборони накладати арешт на майно. Вказане більшою мірою пов'язане із забезпеченням нормальної діяльності стратегічних об'єктів в умовах воєнного стану (пунктами 1-2 та 1-5 Розділу XIII Закону № 1404-VIII).

Відповідно до ч.1 ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Відповідно до ч. 5 ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» арешт може бути знятий за рішенням суду.

Повернення виконавчого документа стягувачу у порядку статті 37 Закону № 1404-VIII може бути здійснено з чітко визначених підстав. Для зручності подальшого викладу матеріалу умовно поділимо згадані підстави за декількома класифікаційними критеріями:

1) за необхідністю волевиявлення: а) ті, які пов'язані з поведінкою/волевиявленням стягувача (п. 1, п. 3 та п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону

№ 1404-VIII); б) ті, які пов'язані з поведінкою/волевиявленням боржника (п. 10 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII); та в) ті, які не залежать від волевиявлення учасників провадження (п. 2, п. 5-9, п. 11 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII);

2) за суб'єктом, від якого залежить застосування ст. 37 Закону № 1404-VIII: а) залежить від діянь стягувача (п. 1, п. 3 та п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII); б) пов'язано із статусом, майновим станом чи місцезнаходженням боржника (п. 2, п. 5-9 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII); в) треті особи відіграють ключову роль (п. 10 та п. 11 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII);

3) за характером обставин, що стали підставою для повернення виконавчого документа стягувачу: а) юридичні обставини у вигляді законодавчих заборон чи спеціальних законодавчих обмежень (п. 8 та п. 9 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII); б) об'єктивні обставини, не пов'язані із юридичними обмеженнями (п. 2, п. 5-7, п. 11 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII); в) суб'єктивні обставини (п. 1, п. 3, п. 4 та п. 10 ч. 1 ст. 37 Закону № 1404-VIII).

Для цілей нашої розвідки необхідно відібрати ті підстави для повернення документа стягувачу, які: [1] не залежать від волевиявлення боржника (оскільки у такому випадку юридичне значення матиме саме волевиявлення, а не висновок суду); [2] при виникненні цих обставин арешт не знімається автоматично (відсутня необхідність звернення до суду) та [3] вони пов'язані із майновим станом боржника або ж поведінкою стягувача, яка призводить до унеможливлення проведення виконавчих дій (для оцінки наявності/відсутності негативних наслідків втручання держави у право на майно). Такими підставами є ті, що визначені у п. 2, пункти 4-7, п. 9 та п. 10 ст. 37 Закону № 1404-VIII. На наше переконання, звертатися до суду з вимогою щодо зняття арешту з майна як такого, що порушує право власності, найбільш доцільно у тому випадку, якщо виконавчий лист повернуто стягувачу на підставі вищевказаних пунктів.

Судова практика також містить чіткий перелік обставин, які мають бути встановлені судом для вирішення питання про можливість зняття арешту:

1) виконавче провадження у реєстрі числиться як завершене;

2) не заявлено майнових претензій з боку стягувача [6; 7; 15; 18; 20]. У більшості випадків:

а) такі претензії були задоволені повністю або частково добровільно, як поза виконавчим провадженням, так і без звернення до суду (у матеріалах справи міститься заява стягувача за виконавчим листом про відсутність заперечень щодо задоволення вимог про зняття арешту);

б) судом визнано виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню;

в) відмовлено у заміні стягувача у виконавчому документі, а первинний стягувач пропустив строки звернення такого до виконання, не звертався за їх поновленням або йому було відмовлено. Суд тут також використовує цікаве формулювання «зазначене свідчить про відсутність інтересу стягувача щодо виконавчого провадження» [13].

У випадку, якщо вищезазначені обставини відсутні, виконавчий документ повернуто стягувачу, і він його повторно не пред'являє до виконання, то навіть після закінчення строків його повторного подання, Верховний Суд схильний відмовляти у задоволенні позову [22; 23]. (Виняток знаходимо у постанові від 10 січня 2024 року у справі № 569/6234/22 [12]). Цікавою у цьому контексті є позиція Суду у справі від 20 березня 2024 року № 2-182/2009. Судом висловлено правову позицію, що якщо боржник через військову агресію російської федерації об'єктивно не може надати докази на підтвердження сплати заборгованості за виконавчим листом поза межами виконавчого провадження, а стягувач не висловлюється щодо наявності чи відсутності заборгованості, то, враховуючи, що граничний строк пред'явлення виконавчого листа вплив, а стягувач протягом тривалого часу не заявляє про наявність невиконаного зобов'язання, збереження арешту на майно не відповідає цілям його накладення [14].

3) не подано будь-яких відомостей стосовно рішення виконавця про стягнення з боржників виконавчого збору [11];

4) наявність протягом тривалого часу нескасованого арешту на майно боржника. Найдовший строк перебування під арештом – з 2009, найкоротший – з 2019;

5) відсутність необхідності подальшого застосування такого арешту на майно боржника.

У проаналізованих постановках Верховного Суду причиною звернення за судовим захистом слугувало посилення позивача на протиправність дій державного виконавця, який повертав листа стягувачу без зняття арешту за:

– п. 2 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 № 606-XIV (надалі також – Закон № 606-XIV) [6; 15; 16]. Аналогічна норма зараз міститься у п. 2 ст. 37 Закону № 1404-VIII. Суд, встановлюючи те, що виконавець діяв відповідно до закону, а саме відмовляв у знятті арешту, оскільки у випадку повернення документу стягувачу з цієї підстави арешт не знімається, все одно виносив рішення про задоволення позовних вимог через те, що наявність нескасованого арешту порушує право власності заявника. Лише у правовій позиції від 05 жовтня 2022 року Суд визнав, що оскільки поведінка виконавця відповідає вимогам закону, а тому відсутні підстави для задоволення позову [9; 19]. Втім, у наступних постановках Суду цей підхід практично не застосовувався [8].

– п. 4 частини першої ст. 47 Закону № 606-XIV. Аналогічна норма – п. 4 частини першої ст. 37 Закону № 1404-VIII) [8; 17].

– п. 5. частини першої ст. 47 Закону № 606-XIV. Аналогічна норма – п. 5 частини першої ст. 37 Закону № 1404-VIII) [10; 21].

– п. 6 частини першої статті 37 Закону № 1404-VIII Аналогічна норма – п. 6 частини першої ст. 37 Закону № 1404-VIII).

Висновки. Дослідження проблематики судового захисту права власності через процедуру зняття арешту з майна боржника вказує на необхідність поглиблення аналізу як законодавчого регулювання, так і судової практики в Україні. Аналізуючи положення Закону України «Про виконавче провадження» (у його редакціях з 1999 року) та судові рішення Верховного Суду за період 2021–2024 років, можна зробити такі узагальнення.

По-перше, зняття арешту з майна боржника є не лише процедурним елементом виконавчого провадження, а й важливим інструментом захисту права власності. У випадках, коли майно залишається під арештом після повернення виконавчого документа стягувачу, судове втручання стає єдиним

можливим механізмом забезпечення реалізації цього права. Це підтверджується аналізом постанов Верховного Суду, у більшості з яких визнано накладений арешт таким, що порушує права заявників.

По-друге, у чинному законодавстві існують певні прогалини, зокрема у статті 37 Закону України № 1404-VIII, які допускають можливість тривалого збереження арешту на майно боржника без виконання реальних дій з його реалізації. Така ситуація ускладнює захист інтересів боржників та суперечить принципу пропорційності втручання держави у приватне право.

По-третє, судова практика свідчить про неоднорідність підходів до вирішення спорів щодо зняття арешту. З одного боку, суди наголошують на необхідності дотримання законності дій виконавців, з іншого – визнають, що тривале збереження арешту за відсутності реальних дій щодо виконання виконавчого документа може становити надмірне обмеження права власності. Вказане зумовлює необхідність поглибленого аналізу можливості звернення до суду з негативним позовом про усунення перешкод користування майном шляхом зняття арешту. Такий позов значною мірою відповідає ситуації, коли відсутні причини визнавати дії виконавця незаконними, і позивач, з огляду на те, що провадження числиться як закрите, не є

стороною виконавчого провадження (тобто, при буквальному тлумаченні ст. 447 ЦПК України, не може скористатися процедурою судового контролю за виконанням рішення).

По-четверте, судові рішення демонструють прагнення досягти балансу між інтересами стягувачів, боржників і загальними цілями виконавчого провадження. Проте відсутність єдиних підходів до вирішення подібних справ знижує рівень передбачуваності судової практики, що може негативно впливати на правову визначеність.

На завершення, аналізована проблема піднімає важливі питання щодо меж і пропорційності втручання у право власності. З огляду на введений на території України воєнний стан, реальну загрозу знищення чи пошкодження майна, а також виїзд значної кількості осіб, які були учасниками виконавчих проваджень, за межі території України, потреба у вдосконаленні нормативної бази є очевидною. Це може бути здійснено, зокрема, шляхом уточнення підстав для зняття арешту та забезпечення належного контролю за діями виконавців. Результати цього дослідження можуть слугувати основою для подальших наукових розвідок і практичних рекомендацій з удосконалення механізмів захисту права власності в умовах виконавчого провадження.

Список використаних джерел:

1. Алексєєва О. Є. Проблемні аспекти примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) щодо боржників, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). *Актуальні проблеми держави і права*. Вип. 82. 2019. С. 10–21.
2. Андрієнко І. С., Боєру В. С. Прийняття до примусового виконання виконавчого документу, що раніше був повернутий без виконання за заявою стягувача. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2013. Вип. 3. С. 86–88.
3. Дьордяй В. І.; Фенич Я. В. Деякі особливості здійснення виконавчих проваджень у період правового режиму воєнного стану. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, 2024. Вип. 3 (83). С. 317–322.
4. Ковалів М. В. Особливості та порядок здійснення виконавчого провадження. *Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля*. 2013. Вип. 1 (4). С. 10–14.
5. Пиць А. Оскарження рішень, дій і бездіяльності виконавців при виконанні ухвал про забезпечення позову. *Успіхи і досягнення у науці*. 2024. Вип. 5 (5). С. 181–191.
6. Постанова Верховного Суду у справі від 03 листопада 2021 року № 161/14034/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102050578>.
7. Постанова Верховного Суду у справі від 04 жовтня 2023 року № 161/7015/15-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113985368>.

8. Постанова Верховного Суду у справі від 04 листопада 2024 року № 521/1527/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122819798>.
9. Постанова Верховного Суду у справі від 05 жовтня 2022 року № 728/2519/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940289>.
10. Постанова Верховного Суду у справі від 07 серпня 2024 року № 14-7238/2009. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121104445>.
11. Постанова Верховного Суду у справі від 09 серпня 2023 року № 756/4902/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112938799>.
12. Постанова Верховного Суду у справі від 10 січня 2024 року № 569/6234/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116258515>.
13. Постанова Верховного Суду у справі від 15 травня 2024 року № 2-380/10. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119212675>.
14. Постанова Верховного Суду у справі від 20 березня 2024 року № 2-182/2009. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118333810>.
15. Постанова Верховного Суду у справі від 22 грудня 2021 року № 645/6694/15-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102221556>.
16. Постанова Верховного Суду у справі від 22 лютого 2022 року № 639/2850/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104076036>.
17. Постанова Верховного Суду у справі від 23 жовтня 2024 року № 947/16775/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122717152>.
18. Постанова Верховного Суду у справі від 24 липня 2024 року № 212/2-4350/11. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120719854>.
19. Постанова Верховного Суду у справі від 26 липня 2024 року № 462/6014/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120626181>.
20. Постанова Верховного Суду у справі від 26 січня 2022 року № 127/1541/14-ц. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103282969>.
21. Постанова Верховного Суду у справі від 28 серпня 2024 року № 947/36027/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121295642>.
22. Постанова Верховного Суду у справі від 29 березня 2023 року № 132/1471/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109995292>.
23. Постанова Верховного Суду у справі від 29 березня 2023 року № 202/1182/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110023123>.
24. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 30. Ст.542.
25. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 24. Ст.207 (втратив чинність).
26. Фурса С. Проблемні аспекти законодавчої регламентації учасників виконавчого провадження. *Право України*. 2021. Вип. 3. С.103–111. <https://doi.org/10.33498/loou-2021-03-103>.
27. Ятченко Є. О. Особливості участі релігійної організації-боржника у виконавчому провадженні. *Правничий вісник Університету «КРОК»*. 2012. Вип. 12. С. 32–39.

References:

1. Aleksieieva O. Ye. Problemni aspekty prymusovoho vykonannya sudovykh rishen ta rishen in-shykh orhaniv (posadovykh osib) shchodo borzhnykiv, do yakykh zastosovuiutsia personalni spetsialni ekonomichni ta inshi obmezhuvalni zakhody (sanktsii). *Aktualni problemy derzhavy i prava*. Vyp. 82. 2019. S. 10–21.
2. Andriienko I. S., Boieru V. S. Pryiniattia do prymusovoho vykonannya vykonavchoho dokumentu, shcho ranishe buv povernuty bez vykonannya za zaiavoiu stiahuvacha. *Pivdennoukrainskyi pravnychiy chasopys*. 2013. Vyp. 3. S. 86–88.

3. Dordiai V. I.; Fenych Ya. V. Deiaki osoblyvosti zdiisnennia vykonavchykh provadzhzen u period pravovoho rezhymu voiennoho stanu. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*, 2024. Vyp. 3 (83). S. 317–322.
4. Kovaliv M. V. Osoblyvosti ta poriadok zdiisnennia vykonavchoho provadzhennia. *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia*. 2013. Vyp. 1 (4). S. 10–14.
5. Pyts A. Oskarzhennia rishen, dii i bezdiialnosti vykonavtsiv pry vykonanni ukhval pro zabezpechennia pozovu. *Uspikhy i dosiahnennia u nauksi*. 2024. Vyp. 5 (5). S. 181–191.
6. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 03 lystopada 2021 roku № 161/14034/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102050578>.
7. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 04 zhovtnia 2023 roku № 161/7015/15-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/113985368>.
8. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 04 lystopada 2024 roku № 521/1527/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122819798>.
9. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 05 zhovtnia 2022 roku № 728/2519/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/106940289>.
10. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 07 serpnia 2024 roku № 14-7238/2009. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121104445>.
11. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 09 serpnia 2023 roku № 756/4902/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112938799>.
12. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 10 sichnia 2024 roku № 569/6234/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/116258515>.
13. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 15 travnia 2024 roku № 2-380/10. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/119212675>.
14. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 20 bereznia 2024 roku № 2-182/2009. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118333810>.
15. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 22 hrudnia 2021 roku № 645/6694/15-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/102221556>.
16. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 22 liutoho 2022 roku № 639/2850/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104076036>.
17. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 23 zhovtnia 2024 roku № 947/16775/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/122717152>.
18. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 24 lypnia 2024 roku № 212/2-4350/11. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120719854>.
19. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 26 lypnia 2024 roku № 462/6014/15. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/120626181>.
20. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 26 sichnia 2022 roku № 127/1541/14-ts. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103282969>.
21. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 28 serpnia 2024 roku № 947/36027/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121295642>.
22. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 29 bereznia 2023 roku № 132/1471/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109995292>.
23. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi vid 29 bereznia 2023 roku № 202/1182/22. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110023123>.
24. Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1404-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 30. St.542.
25. Pro vykonavche provadzhennia: Zakon Ukrainy vid 21.04.1999 № 606-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 24. St.207 (vtratyv chynnist).
26. Fursa S. Problemni aspekty zakonodavchoi rehlementatsii uchasnykiv vykonavchoho provadzhennia. *Pravo Ukrainy*. 2021. Vyp. 3. S.103–111. <https://doi.org/10.33498/louu-2021-03-103>.
27. Yatchenko Ye. O. Osoblyvosti uchasti relihiinoi orhanizatsii-borzhnyka u vykonavchomu provadzhenni. *Pravnychi visnyk Universytetu "KROK"*. 2012. Vyp. 12. S. 32–39.